

COVID-19 Pandemisinin Türkiye Turizm Verimliliği Üzerindeki Etkisi: Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı*

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Türkiye's Tourism Efficiency: A Data Envelopment Analysis Approach

Araştırma Makalesi/Research Article

doi.org/10.5281/zenodo.17967065

İlkay ALTINDAĞ¹

¹Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Konya/Türkiye, ialtindag@erbakan.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5359-8964

Anahtar Kelimeler

Turizm verimliliği
Veri Zarflama Analizi
(VZA)
COVID-19 pandemisi
Ekonomik etkinlik
Sürdürülebilir turizm
ekonomisi

Key-Words

Tourism efficiency
Data Envelopment
Analysis (DEA)
COVID-19 pandemic
Economic efficiency
Sustainable tourism
economy

JEL Sınıflandırması (Codes)

C67, L83, O47

Makale Başvuru

Article Received
05.10.2025

Düzeltilme/Revised 1
28.11.2025

Düzeltilme/Revised 2
01.12.2025

Kabul/Accepted
02.12.2025

Note: Extended
abstract is at the end
of research.

Özet

Turizm sektörü, dünya ekonomisinin en dinamik alanlarından biri olmakla birlikte, Türkiye açısından üretim, istihdam, döviz girdisi ve uluslararası tanıtım boyutlarıyla stratejik bir öneme sahiptir. Coğrafi konumu, tarihi mirası ve doğal kaynakları sayesinde Türkiye, küresel turizm pazarında ön plana çıkan destinasyonlardan biridir. Bu çalışmada, 2010–2024 döneminde Türkiye turizm sektörünün etkinlik düzeyleri Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle incelenmiş ve özellikle COVID-19 pandemisinin sektörel verimlilik üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Bulgular, pandemi öncesi dönemde sektörün istikrarlı ve yüksek etkinlik skorlarına sahip olduğunu, pandemi sürecinde ise dramatik bir verimlilik kaybı yaşandığını ortaya koymaktadır. Özellikle 2020 yılı, 0.441'lik skorla tüm dönemin en düşük etkinlik düzeyini temsil etmektedir. Pandemi sonrası (2022–2024) bulgular, sektörün hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ve yeniden tam etkinlik düzeyine ulaştığını göstermektedir. Kruskal-Wallis testi sonuçları, üç dönem arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu doğrulamaktadır. Çalışma, Türkiye turizm sektörünün krizlere karşı yapısal dayanıklılığını, yeniden yapılanma kapasitesini ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerinin önemini vurgulamaktadır.

Abstract

The tourism sector is one of the most dynamic fields of the global economy and holds strategic importance for Türkiye in terms of production, employment, foreign exchange revenues, and international recognition. With its geographical location, historical heritage, and natural resources, Türkiye has emerged as a prominent destination in the global tourism market. This study examines the efficiency levels of the Turkish tourism sector during the period 2010–2024 using Data Envelopment Analysis (DEA) and evaluates the impact of the COVID-19 pandemic on sectoral productivity. The findings reveal that the sector maintained high and stable efficiency scores in the pre-pandemic period, while experiencing a sharp decline during the pandemic. Notably, the year 2020 marked the lowest efficiency score of the entire period (0.441), reflecting the severe disruptions caused by global restrictions and demand shocks. In contrast, the post-pandemic period (2022–2024) highlights a rapid recovery, with the sector regaining full efficiency and demonstrating strong adaptive capacity. Results of the Kruskal-Wallis test confirm that efficiency differences between the three periods are statistically significant. Overall, the study underscores the structural resilience of Türkiye's tourism sector, its capacity for strategic transformation, and the importance of sustainability-oriented policies to strengthen long-term competitiveness.

Giriş

Uluslararası pazarda en büyük ve en hızlı büyüme kaydeden sektörlerin başında gelen turizm, karmaşık toplumsal, ekonomik ve çevresel etkileri nedeniyle küresel bir olgu niteliği kazanmıştır. Yoğun rekabetin hâkim olduğu bu sektör, artık arz odaklı bir yapıdan ziyade talep odaklı bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Sahip olduğu tarihî birikim ve doğal güzellikler açısından zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye, turistlerin sıkça tercih ettiği seçkin turizm merkezlerinden biridir. Bu bağlamda, söz konusu sektörün Türkiye ekonomisine yaptığı katkı oldukça önem arz etmektedir (Altındağ ve Akay, 2021).

Turizm sektörü, küresel düzeyde yaşanan ekonomik, sosyal ve sağlık krizlerinden doğrudan etkilenmektedir. Covid-19 salgını ve salgına yönelik tepkiler, küresel ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Covid-19'un turizm üzerinde tartışılmaz bir etkisi olmuştur. Turizm, salgının sorunlu hale getirdiği iki unsur olan mobilite ve sosyalliği bir araya getirdiğinden, bu durumdan özellikle ağır bir şekilde etkilenmiştir. Bu bağlamda, pek çok akademisyen ve uzman, söz konusu krize karşı sektörün ve hükümetlerin nasıl bir yol izlemesi ve ne tür politikalar geliştirmesi gerektiğine dair değerlendirmelerde bulunmuştur (Yang ve ark., 2021; Butcher, 2023). Türkiye’de de küresel eğilimle uyumlu olarak 2020 yılında turizm sektöründe belirgin bir daralma yaşanmıştır. Ulusal istatistikler, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısının 2019’a kıyasla %69.5 oranında azalarak yaklaşık 15.8 milyon kişiye gerilediğini, turizm gelirlerinin ise aynı dönemde %65.1 düşüşle 12 milyar 59 milyon 320 bin ABD doları seviyesine indiğini ortaya koymaktadır (TÜİK, 2021). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Eylül 2021 dönemi raporları da bu eğilimi desteklemekte; 2021’in ilk yedi ayında uluslararası turist sayılarının 2020’ye kıyasla %40, 2019’a kıyasla ise %80 daha düşük olduğunu raporlamaktadır. Bununla birlikte, pandemi sonrası normalleşme süreciyle birlikte sektörün yeniden canlanması için çeşitli politikalar geliştirilmiş, özellikle 2021 ve sonrasında toparlanma eğilimi dikkat çekmiştir. Türkiye özelinde ise 2021 itibarıyla uygulanan aşılama, kontrollü seyahat politikaları ve sektör destekleri sayesinde toparlanma süreci başlamış; ziyaretçi sayısı 30 milyonu, turizm geliri ise 24.48 milyar doları aşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022).

Mevcut literatürde Türkiye turizm sektörüne yönelik birçok etkinlik çalışması bulunmasına rağmen, bu çalışmaların önemli bir kısmı ya yalnızca belirli bir dönem üzerine yoğunlaşmakta ya da bölgesel karşılaştırmalar ile sınırlı kalmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisinin öncesi ve sonrası dönemleri bütüncül bir şekilde ele alarak 10 yıl ve üzeri bir zaman aralığında etkinlik analizine tabi tutan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Alnıpak ve Apak, 2021; Kaya, 2023; Erdem ve Yel, 2023; Telli ve ark., 2023).

Bu çalışmada, 2010–2024 yılları karar birimi olarak ele alınmış, Türkiye turizm sektörünün etkinlik analizi yapılmıştır. Analizde, sektörün temel girdilerini temsilen ücretli çalışan sayısı (işgücü girdisi) ve sabit sermaye yatırımları (Bin \$; fiziksel sermaye girdisi) değişkenleri kullanılmıştır. Söz konusu girdilerin dönüşümünü ölçmek amacıyla ise sektörün çıktılarını yansıtan üç kritik gösterge belirlenmiştir: Turizm geliri (Bin \$), gelen ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi toplam geceleme sayısı. Çalışmanın temel amacı, Türkiye turizm

sektörünün kaynak kullanım etkinliğini ölçmek ve Covid-19 pandemisinin bu etkinlik düzeyleri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.

1. Kavramsal Çerçeve

Turizm sektörü, ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden biri olup ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH), istihdam düzeylerine ve dış ticaret dengelerine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir ekonomik faaliyet alanıdır (Özkurt ve Bilgir, 2021). Döviz kazandırıcı niteliği sayesinde turizm, ülkelere önemli düzeyde net döviz girdisi sağlayarak hem makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesine aracılık etmektedir. Bu bağlamda turist harcamaları, birçok ülke açısından dış talebe dayalı gelir yaratma kapasitesi nedeniyle alternatif bir ihracat kalemi işlevi görmektedir; elde edilen turizm gelirleri, ithalat ödemelerinde kolaylık sağlayarak ödemeler dengesi üzerindeki baskının azalmasına katkıda bulunmaktadır (Yurtkuran, 2020).

Turizmin ekonomik bir sektör olarak gelişmesi, hızlı büyümesi ve gelecekte de büyümesini sürdüreceğine yönelik beklentiler, sektörün sosyal, kültürel ve çevresel etkilerine yönelik ilgiyi artırmıştır. Turizm arzındaki genişleme, doğal ve kültürel kaynakların kullanımını da aynı ölçüde artırmaktadır. Ayrıca küresel ölçekte sürdürülebilirlik tartışmalarının güçlenmesi, bunun doğal bir uzantısı olarak “sürdürülebilir turizm” kavramının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Kitle turizminin yeni destinasyonlara hızla yayılmasıyla birlikte sürdürülebilir turizm literatürünün de benzer bir ivme göstererek geliştiği görülmektedir (Sarı, 2020). Ancak, turizm sektörü, küresel ölçekte dışsal şoklara son derece duyarlıdır. Politik istikrarsızlıklar, doğal afetler, ekonomik dalgalanmalar ve özellikle sağlık krizleri turizm talebini ve uluslararası hareketliliği doğrudan etkileyebilmektedir (Gössling, Scott ve Hall, 2020). 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir krize dönüşen Covid-19 pandemisi özellikle seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları ve belirsizlik ortamı ile turizm faaliyetlerini neredeyse tamamen durma noktasına getirmiş ve birçok ülkenin turizm gelirlerinde dramatik düşüşler yaşanmıştır (Sigala, 2020). UNWTO (2021, Ocak) verilerine göre, uluslararası turist sayıları 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %74 oranında azalmış; bu durum turizm gelirleri ve sektörel etkinlik üzerinde ciddi bir düşüşe neden olmuştur.

Turizm sektöründe yaşanan bu dalgalanmalar, etkinlik ve verimlilik analizlerini daha fazla önemli hale getirmektedir. Etkinlik analizi, kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığını ve elde edilen çıktılarla girdiler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi, turizm alanında etkinlik değerlendirilmesi için en yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından öne sürülen bu yöntem, doğrusal programlamaya dayalı, yerleşik bir parametrik olmayan tekniktir. VZA yöntemi, çoklu girdi ve çıktıları içerme kapasitesine sahip olmasının ve girdi ile çıktılar arasında belirli bir fonksiyonel form varsaymamasının avantajlarını taşır. Ayrıca, temel VZA modelleri modifikasyona uygun olup, bu da yöntemin farklı turizm değerlendirme bağlamlarına uyarlanması için yeterli esneklik sağlamaktadır (Chaabouni, 2019). Özellikle

turizm arařtırmalarında öne çıkan VZA, turizm sektöründe performans ölçümünde etkinlik odaklı bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. VZA, turizm destinasyonlarının stratejik gelişimi için de kullanılmakta ve verimsiz politikalara sahip ülkelere turizm verimliliklerini artırma konusunda rehberlik etmektedir (Škrinjarić, 2018).

Turizm sektörünün pandemi öncesi, pandemi dönemi ve pandemi sonrası performansının karşılaştırılması, kriz yönetimi stratejilerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik politikalarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, VZA, sektörel etkinlik düzeylerindeki dönemsel değişimleri izleyebilmek ve verimlilik kayıplarının temel nedenlerini ortaya koymak açısından güçlü bir analitik çerçeve sunmaktadır. Ayrıca, Kruskal-Wallis testi ile farklı dönemler arasında gözlemlenen etkinlik skorlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği değerlendirilebilmekte, böylece elde edilen bulguların güvenilirliği güçlendirilmektedir.

2. Literatür Taraması

Turizm sektöründe etkinlik ve verimlilik ölçümleri ile ilgili literatür incelendiğinde, konu hakkında oldukça fazla çalışmanın olduğu görülmektedir. Hem akademik dünyada hem de politika yapıcılar arasında popüler bir araştırma konusudur. Turizm sektöründe VZA uygulamalarına yönelik literatür incelendiğinde, çalışmaların genellikle girdi olarak işgücü maliyetleri, sermaye yatırımları ve altyapı göstergelerini; çıktı olarak ise turizm geliri, ziyaretçi sayısı ve geceleme sayısı gibi metrikleri kullandığı görülmektedir. Konu ile ilgili benzer çalışmaların özetleri aşağıda verilmiştir.

Uyar ve Alış (2014), Alanya'daki konaklama işletmelerinin operasyonel denetim faaliyetlerini VZA) yöntemiyle incelemiştir. Çalışmada, 2013 yılına ait 37 konaklama işletmesinin verileri kullanılmıştır. Girdi değişkenleri olarak oda sayısı, yatak sayısı, yıllık ortalama çalışan sayısı, yıllık enerji maliyetleri ve yıllık yiyecek-ıçecek giderleri ele alınırken; çıktı değişkenleri olarak müşteri memnuniyeti, yıllık geceleme sayısı, doluluk oranları ve oda gelirleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yalnızca beş işletmenin etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Erciş ve ark. (2015), Türkiye'deki kayak otelleri ve konaklama işletmelerinin hizmet üretim faaliyetlerinin verimliliğini VZA ile incelemiş; verimliliği düşük olan birimler belirlenmiş ve bulgular pazarlama iletişimleriyle perspektifiyle yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir. Analiz edilen girdi değişkenleri yatırım maliyetleri, sezonluk endüstriyel maliyetler, personel sayısı ve yatak sayısıdır. Analiz edilen girdi değişkenleri çıktı değişkenleri doluluk oranı, kârlılık oranıdır. Çalışmada 22 adet kar ski oteli incelenmiş olup analiz sonucunda 16 otel tam etkin (etkinlik skoru = 1.00) bulunmuştur. Geriye kalan 6 otelin etkinlik skorları 0.451 ile 0.821 arasında değişmektedir. Çalışma, hizmet üretiminde etkinlik ve verimlilik analizlerinin önemini literatüre katkı sağlaması açısından öne çıkarmaktadır.

Çelik (2016), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin etkinliklerini VZA ile değerlendirmiştir. Araştırmada iki farklı girdi-çıkıtı seti kullanılmış; ilkinde oda sayısı ve çalışan sayısı girdi, doluluk oranı çıktı; ikincisinde ise toplam aktifler ve faaliyet giderleri

girdi, faaliyet gelirleri ile faaliyet kârı çıktı olarak alınmıştır. Sonuçlara göre, sabit getiri altında iki şirket etkin olduğu, etkin olmayan şirketlerin etkinlik skorlarının 0.286 ile 0.670 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Değişken getiri altında ise dört işletmenin etkin olduğu, etkin olmayan şirketlerin etkinlik skorlarının 0.328 ile 0.779 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Bayrak ve Bahar (2018), OECD ülkelerinde turizm potansiyelinin ekonomik verimliliğini 2011–2015 dönemi verileri ile incelemiştir. Analizde, gelen ziyaretçi sayısı, turizm harcamaları ve lojistik performans endeksi girdi; turizm geliri ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Hem CCR hem de BCC modelleri kullanılarak yapılan çıktı odaklı VZA analizleri sonucunda ABD, Avustralya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz, Türkiye ve Yeni Zelanda tüm yıllarda etkin bulunmuştur. Dinamik VZA sonuçları ise ABD, Avustralya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan'ın etkin karar verme birimleri olduğunu ortaya koymuştur.

Doğan ve Ersoy (2018), Yozgat'ta faaliyet gösteren 12 konaklama işletmesinin etkinliklerini ölçmeyi amaçlamışlardır. Çalışmada, VZA yöntemi kullanılmış ve işletmelerin göreceli etkinlik düzeyleri ortaya konmuştur. Çalışmada girdi olarak oda sayısı, toplam gider ve personel sayısı; çıktı olarak ise toplam müşteri sayısı, toplam gelir ve müşteri memnuniyeti ele alınmıştır. Uygulama sonucunda etkin ve etkin olmayan işletmeler tespit edilmiştir. Etkin olmayan 5 işletmenin etkinlik skorları 0.9167 ile 0.9821 arasında değişmektedir. 7 konaklama işletmesi etkin bulunmuştur. Ayrıca etkinlik düzeyini artırmaya yönelik politika ve uygulama önerileri geliştirilmiştir.

Göral ve Tengilimoğlu (2018), yedi Türk ülkesinin turizm etkinliğini VZA ve TOPSIS temelli ESM-VT tekniğiyle incelemiş; girdiler olarak turizm istihdamı, altyapı, kültürel ve doğal kaynakları; çıktılar olarak ise turist sayısı ve turizm gelirlerini kullanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, WEF, UNWTO ve WTTC gibi uluslararası raporlardan elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen etkinlik skorları, Türkiye turizm sektöründe en yüksek etkinlik skoruna (0.526) sahip destinasyon olarak belirlenmiş, bunu sırasıyla Azerbaycan (0.441), Moğolistan (0.393), Kırgızistan (0.291), Kazakistan (0.240) ve Tacikistan (0.135) izlemiştir.

Aybarç ve ark. (2019), kamu teşvik politikalarının illerin turizmdeki etkinliği üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 2005–2015 dönemine ilişkin bir analiz gerçekleştirmiştir. Çalışmada VZA kullanılmış; girdi değişkenleri olarak yatırım teşvik belgelerinin sayısı, teşviklerle sağlanan sabit yatırımlar, istihdam, kredi ihtiyacı, kamu hizmetleri harcamaları, turizm yatırım ve işletme belgesine sahip tesis sayısı, oda ve yatak kapasitesi; çıktı değişkenleri olarak ise toplam turist sayısı ve geceleme sayısı ele alınmıştır. Bulgular, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki illerin turizm etkinliğinin Doğu bölgelerindeki illere kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 2005–2015 döneminde sosyal değişkenlere göre tüm yıllarda etkin olan ilin Antalya olduğu, en düşük ortalama etkinlik skoruna sahip ilin ise 0.42 ile Ağrı ili olduğu tespit edilmiştir. 2005–2015 döneminde ekonomik değişkenlere göre Antalya ve Nevşehir'in tüm yıllarda etkin bulunmuştur. En düşük ortalama etkinlik skoru ise 0.32 ile Kırıkkale ilindedir.

Köleoğlu ve Demirel (2019), Türkiye'nin turizm açısından stratejik öneme sahip havalimanlarının verimliliklerini 2015 yılı için VZA ile incelemişlerdir. Çalışmada, havalimanlarının personel sayısı, personel hareketleri, uçuş sayısı ve terminal yolcu kapasitesi girdi değişkenleri; turist sayısı ve turizm geliri ise çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. BCC girdi odaklı VZA modeli ile yapılan analizler, İstanbul Atatürk, Muğla Dalaman, Muğla Milas Bodrum, Isparta, Nevşehir Kapadokya ve Denizli havalimanlarının etkin olduğunu ortaya koymuştur. Etkin olmayan hava limanları için en yüksek etkinlik skorunun 0.755 değeri ile Kayseri olduğu, en düşük etkinlik skorunun ise 0.284 değeri ile Ankara Esenboğa olduğu belirlenmiştir.

Yiğit ve ark. (2019), dünya genelinde tıbbi turizm destinasyonlarına göre sınıflandırılmış ülkelerin verimliliğini VZA yöntemi ile incelemiştir. Araştırmada CCR modeli kullanılarak dört girdi (GSMH, sağlık harcamaları, tıp doktoru sayısı) ve iki çıktı (tıbbi turist sayısı, uluslararası turistler içindeki tıbbi turist oranı) değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda ülkelerin ortalama tıbbi turizm etkinliği %69.7 olarak bulunmuş, Türkiye'nin etkinlik skoru ise %28.97'dir. Çalışma, Türkiye'de tıbbi turizmin payının düşük olduğunu ve sektörün geliştirilmesinin ulusal ekonomi ve sağlık politikaları açısından önem taşıdığını belirtmektedir.

Atalay ve Vatansever (2020), Borsa İstanbul'da işlem gören turizm işletmelerinin 2016–2019 dönemi etkinliklerini VZA ile incelemişlerdir. Girdi değişkeni olarak aktif toplamı, faaliyet giderleri; çıktı değişkeni olarak faaliyet gelirleri ve faaliyet kârı ele alınmıştır. VZA analizinde 11 firma değerlendirilmiştir ve yedisi etkin olarak bulunmuştur. Etkin olmayan firmaların etkinlik skorları küçükten büyüğe doğru 0.619, 0.653, 0.689 ve 0.919'dur. Çalışmada girdi odaklı BCC modeli kullanılmış olup, işletmelerin mevcut girdilerinde yaklaşık yarı yarıya azaltma ile etkinlik düzeylerini artırabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Çilhoroz ve Sivuk (2021), termal turizm alanında hizmet sunan ilk 20 ülkenin etkinlik düzeylerini karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış; yedi girdi ve bir çıktı değişkeni temel alınarak VZA uygulanmıştır. Girdi değişkenleri Sağlık Harcaması, Gelir, Hekim Sayısı, Hemşire ve Ebe Sayısı, Okuryazar Oranı, Kur Değeri ve Termal Turizm Merkez Sayısı'dır. Çıktı değişkeni ise Termal Turizm Harcaması'dır. Girdi yönelimli CCR (Charnes, Cooper ve Rhodes) ve BCC (Banker, Charnes ve Cooper) modelleriyle gerçekleştirilen analizler sonucunda, BCC modeline göre ülkelerin yarısının, CCR modeline göre ise yalnızca %10'unun etkin olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, bu ülkelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri için termal turizm tesislerini ve altyapı olanaklarını sürekli geliştirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Doğanalp ve Arslan (2021), Avrupa'nın altı ülkesinde turizm sektörünün teknik etkinliğini değerlendiren bir çalışma yürütmüştür. Çalışmada turizm gelirleri ve gelen ziyaretçi sayısı çıktı değişkenleri olarak kullanılmış; doğal ve sosyokültürel kaynaklar ile altyapı göstergeleri model kapsamına dahil edilmiştir. VZA sonuçları, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın turizm gelirleri açısından kaynak kullanımında etkin olduklarını ortaya koyarken; Türkiye, Portekiz ve Fransa'nın bu açıdan düşük verimlilik gösterdiğini

belirtmektedir. Ziyaretçi sayısına göre yapılan analizde ise Türkiye ve Portekiz dışında tüm ülkeler yüksek etkinlik düzeyi sergilemiştir.

Günaydın ve ark. (2022), Türkiye’de faaliyet gösteren iki farklı otel türünün verimliliğini VZA ile incelemiştir. Çalışmada özellikle işgücü maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri ve sermayenin, her şey dahil ve oda-kahvaltılı otellerinin satış hacmi açısından verimliliklerini nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, her şey dahil konseptine sahip otelin hem yaz sezonunda hem de yıl boyunca %100 teknik etkinlikle faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. Oda kahvaltılı konseptine sahip işletme ise yaz sezonunda değişken ölçeğe göre sabit getiri koşulu altında %89.6 etkinlik değerine sahipken, yıl boyu bakıldığında %100 etkinlik düzeyine ulaşmaktadır.

Künç (2022), turizm gelişimi ile çevresel performans arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada kullanılan girdi değişkenleri hareketlilik sayısı, gelen yolcu sayısı ve turizm giderlerinden oluşmaktadır. Çıktı değişkenleri ise seyahat gereksinimleri için turizm gelirleri, yolcu ulaşımı gereksinimleri için turizm gelirleri ve toplam turizm gelirleridir. Çalışmada, 50 ülkenin 2018 yılı turizm göstergeleri temel alınarak VZA ile etkinlik skorları hesaplanmış ve bu skorlar çevresel performans endeksi ile karşılıklılık analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. VZA bulguları, turizm sektöründe göreceli etkinliğe sahip ülkelerin Amerika, Türkiye, Portekiz, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, Karadağ, Malta, Maldivler, Moldova, Lüksemburg, Kosta Rika, Hırvatistan, Finlandiya ve İspanya olduğunu göstermektedir. Öte yandan, İzlanda, Hollanda, Letonya, Japonya, Almanya ve İsrail’in ise 0.9’un üzerinde etkinlik değerlerine ulaşarak yüksek performans sergilediği tespit edilmiştir. Analiz sonuçları, turizm faaliyetleri ile çevresel performans arasında bir korelasyon olduğunu ortaya koymakla birlikte, bu ilişkinin mevcut çevresel sorunları önlemeye yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaya (2023), Kapadokya bölgesindeki 88 otelin 2020 yılı Covid-19 dönemi etkinliklerini VZA ile incelemiştir. Çalışmada dört girdi ve beş çıktı kullanılmış, veriler otellerin web sayfaları, Tripadvisor ve telefon görüşmeleri aracılığıyla elde edilmiştir. Analizde kullanılan girdi değişkenleri çalışan sayısı, oda sayısı, konaklayan misafir sayısı ve acente oranından oluşurken; çıktı değişkenleri doluluk oranı, oda geliri, müşteri memnuniyeti, gecelik ortalama fiyat ve Tripadvisor sıralaması olarak belirlenmiştir. Genel verimlilik puanı ortalama olarak %50 civarında iken, otelin etkinliği Covid-19 açısından %60 civarında olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; etkinlik açısından 4 otel hem sabit hem de değişken ölçeğe göre etkin bulunmuştur. Etkinlik boyutunda ise 11 otelin etkin olduğu ve tümünün ortalama 10.5 oda kapasitesine sahip küçük ölçekli işletmelerden oluştuğu belirlenmiştir. Bulgular, ölçek büyüklüğü arttıkça klasik etkinliğin azaldığını ve oda başına gelirin etkinliği etkileyen önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Ayrıca, seyahat acenteleri ile çalışan otellerin daha düşük performans sergilediği görülmüştür.

Soylu (2025), BİST’teki turizm sektörü konaklama işletmelerinin finansal etkinliklerini EATWIOS ve VZA ile analiz etmiştir. Çalışmada toplam varlık ve faaliyet giderleri (girdiler) ile satış gelirleri ve vergi öncesi kâr (çıktılar) değişkenleri kullanılmış; analizler 8 işletmenin

2022-2023 dönemi finansal tabloları üzerinden yürütülmüştür. Uygulanan VZA modellerinin sonuçları, konaklama işletmelerinin finansal etkinliklerinde yıllar bazında farklılaşan bir profil çizmiştir. Ölçeğe göre sabit getirili CCR modelinde, 2022'de bir işletme (PKENT) etkin bulunurken, 2023'te etkin işletme sayısı üçe (PKENT, KSTUR, AVTUR) çıkmıştır. CCR ortalama etkinlik skorları 0.452'den 0.482'ye yükselmiştir. Ölçeğe göre değişen getirili BCC modelinde ise 2022'de dört işletme etkinlik gösterirken, 2023'te bu sayı üçe düşmüştür. BCC modelindeki ortalama teknik etkinlik skoru ise 2022 yılındaki 0.717 seviyesinden 2023 yılında 0.559 seviyesine gerilemiştir.

Literatürde yer alan çalışmalar, turizm sektöründe etkinlik ve verimliliğin değerlendirilmesinde VZA'nın farklı girdi-çıkıtı setlerine uyarlanabilen güçlü bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, araştırmaların büyük bölümü belirli işletmeler, alt sektörler veya ülke grupları odağında gerçekleştirildiğinden, özellikle Covid-19 gibi makro düzeyde şokların turizm verimliliği üzerindeki etkilerini izleyen kapsamlı dönemsel analizlerin sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum, pandeminin sektörde yarattığı yapısal kırılmaların yıllar itibarıyla nasıl bir verimlilik dinamiği oluşturduğunun incelenmesini önemli kılmakta; dolayısıyla bu çalışma Türkiye'nin turizm etkinliğini kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası bağlamında ele alarak literatüre tamamlayıcı nitelikte bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

3. Yöntem

Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından geliştirilen ve literatürde VZA-CCR (DEA-CCR) modeli olarak bilinen VZA yöntemi, karar verme birimlerinin (KVB, Decision Making Unit -DMU) görelî etkinliğini belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Tsai vd., 2020). Doğrusal programlama temelli olan VZA, çoklu girdi ve çoklu çıktı arasındaki parametrik olmayan ilişkiyi ortaya koymaktadır. VZA kapsamında girdileri çıktılara dönüştürme işlevini yerine getiren birimler KVB olarak tanımlanır. Bu kavram oldukça geneldir ve farklı sektörlerdeki organizasyonlar ile bunların alt birimlerini kapsamaktadır (Banker vd., 1989; Altındağ, 2024). VZA'nın arkasındaki orijinal fikir, bir dizi karşılaştırılabilir KVB içinde en iyi uygulamayı sergileyenlerin belirlenebileceği ve etkin bir sınır oluşturacak bir metodoloji sağlamaktır. Ayrıca, VZA yöntemi sayesinde etkin sınır üzerinde yer almayan birimlerin etkinlik düzeyi ölçülebilmekte ve bu etkinsiz birimleri değerlendirmek üzere bir kıyaslama ölçütü (benchmark) tespit edilebilmektedir (Cook ve Seiford, 2009). VZA'nın bir diğer avantajı, ağırlıkların açıkça belirlenmesine gerek duymaması ve bu yönüyle performans ölçümünde yüksek bir potansiyel sunmasıdır. (Dyckhoff ve Allen, 2001).

VZA, ilk olarak üretim sürecine yönelik geliştirilmiş bir yöntem olmasına rağmen günümüzde ülkelerden hastanelere, finansal varlıklardan eğitim kurumlarına kadar farklı alanlarda etkinlik ölçümünde kullanılmaktadır. VZA'da girdiler sürece dâhil edilen kaynakları, çıktılar ise sürecin sonuçlarını temsil etmektedir. "Üretim" terimi bu bağlamda geniş kapsamlı kullanılarak farklı birimlerin etkinliğini tanımlamaktadır (Škrinjarić, 2018).

Küresel ekonomideki hızlı gelişmelerle birlikte, işletmelerin ölçekleri giderek büyümüş ve faaliyet süreçleri daha karmaşık bir hâl almıştır. Bu bağlamda, işletme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması, kurumların sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur hâline gelmiştir. Geleneksel VZA yaklaşımı, sektörlerde yönetsel performansı ölçerek güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyabilmekte ve etkinliği etkileyen faktörlerin belirlenmesine katkı sunabilmektedir (Tsai vd., 2020). VZA, kriz süreçleri ve kısa dönemli etkinlik çalışmalarında literatürde yaygın biçimde kullanılan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır (Benli & Karaca, 2017; Yiğiter & Özyiğit, 2016). Nitekim Covid-19 dönemine yönelik ampirik araştırmalar da VZA'nın bu olağanüstü süreçte etkinlik analizine uygun ve analitik açıdan güçlü bir araç olarak tercih edildiğini ortaya koymaktadır (Ergülen ve ark., 2020; Doğan & Akbal, 2021).

Bu çalışmada kullanılan CCR modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. Model, KVB'nin etkinliklerini ölçmek amacıyla girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki oranın maksimize edilmesine dayanır.

$$\max h_o = \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{ro}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{io}}$$

aşağıdaki kısıtlar altında:

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}} \leq 1; \quad j = 1, \dots, n; \quad u_r, v_i \geq 0; \quad r = 1, \dots, s; \quad i = 1, \dots, m.$$

Burada; n değerlendirmeye alınan KVB sayısını; s çıktı değişkenlerinin sayısını; m , girdi değişkenlerinin sayısını; u_r , KVB_o ($o = 1, \dots, n$) için r . çıktı değişkenine atanan ağırlığı; v_i , KVB_o için i . girdi değişkenine atanan ağırlığı; y_{rj} , KVB_j 'nin r . çıktı değerini; x_{ij} KVB_j 'nin i . girdi değerini; y_{ro} ölçülen KVB_o 'nun r . çıktı değerini ve x_{io} ölçülen KVB_o 'nun i . girdi değerini göstermektedir (Charnes vd., 1978).

Çalışmanın girdi verileri ücretli çalışan sayısı, sabit sermaye (Bin \$) yatırımlarıdır. Çalışmanın çıktı verileri ise turizm geliri (bin \$), gelen ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi toplam geceleme sayısıdır. Girdi ve çıktı değişken sayısının belirlenmesinde Banker, Charnes ve Cooper (1984) Kuralı dikkate alınmıştır (KVB sayısı $\geq \max[\text{girdi sayısı} \times \text{çıkıtı sayısı}, 3(\text{girdi} + \text{çıkıtı})]$).

Çalışmanın verileri, sabit sermaye yatırımı için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından diğer değişkenler için ise TÜİK veri tabanından alınmıştır. Karar verme birimi olarak yıl değişkeninin alındığı bu çalışma, Türkiye'deki turizm verileri kullanılarak son 15 yılın etkinliğinin VZA kullanılarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. VZA analizi uygulaması için R-Studio programı kullanılmıştır.

4. Bulgu ve Değerlendirilme

Çalışmada 2010–2024 dönemine ait ulusal turizm göstergeleri kullanılmıştır. Analiz kapsamında dönemler pandemi öncesi (2010–2019), pandemi dönemi (2020–2021) ve pandemi sonrası (2022–2024) şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu dönemlendirme, Covid-19 pandemisinin sektörel etkilerini zamansal olarak ayrıştırmaya imkân tanımak amacıyla tercih edilmiş olup, literatürde benimsenen benzer metodolojik sınıflandırmalarla uyumluluk göstermektedir (Mahajan ve ark., 2023; Tóth ve ark., 2024; Juraszek ve ark., 2025). VZA uygulama sonuçları Tablo 1’de sunulmaktadır. Tablo 1’deki etkinlik sonuçlarına ilişkin grafiksel gösterim ise Şekil 1’de verilmiştir.

Tablo 1. VZA Sonucu Elde Edilen Turizm Etkinlik Skorları

Yıl	Dönem	Etkinlik	Yıl	Dönem	Etkinlik
2010	Pandemi Öncesi	1	2018	Pandemi Öncesi	0.912
2011	Pandemi Öncesi	0.976	2019	Pandemi Öncesi	1.000
2012	Pandemi Öncesi	1	2020	Pandemi	0.441
2013	Pandemi Öncesi	1	2021	Pandemi	0.781
2014	Pandemi Öncesi	0.958	2022	Pandemi Sonrası	1
2015	Pandemi Öncesi	0.884	2023	Pandemi Sonrası	1
2016	Pandemi Öncesi	0.798	2024	Pandemi Sonrası	1
2017	Pandemi Öncesi	0.877			

Şekil 1. 2010-2024 Dönemi VZA Turizm Etkinlik Skorları

Pandemi öncesi dönemde etkinlik skorlarının büyük oranda 1’e yakın değerler aldığını göstermektedir. 2010, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında tam etkinlik sağlanmıştır. Buna karşılık, 2015 (0.884), 2016 (0.798) ve 2017 (0.877) yıllarında etkinlik skorlarında görece bir düşüş gözlenmiş, bu durum belirli dönemlerde kaynakların optimal düzeyde kullanılmadığını ortaya koymuştur. Ancak genel itibarıyla, pandemi öncesi dönemin istikrarlı ve yüksek etkinlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir.

Pandemiyle birlikte etkinlik skorlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 2020 yılı için hesaplanan etkinlik değeri 0.441, tüm dönemler içinde en düşük skordur. Bu sonuç, pandemi şokunun sektörde ciddi bir kapasite kullanımı kaybına yol açtığını göstermektedir. 2021’de etkinlik değeri 0.781’e yükselmiş olmasına rağmen pandemi öncesi dönemin oldukça gerisinde kalmıştır. Bulgular, pandemi döneminde sektörün ciddi bir etkinlik kaybı yaşadığını ve kaynak kullanımında verimsizleştiğini göstermektedir.

Tablo 2. Etkin Olmayan Karar Birimleri İçin Gerçek ve Hedef Değerler

Karar Birimi	Değişkenler	Gerçek	Hedef	Potansiyel Düzeltme (%)
2011	Turizm Geliri	28115692	28809843.57	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	36769039	37676834.05	2.47
	Geceleme Sayısı	372805008	382009233.40	
2014	Turizm Geliri	41316834	43117165.78	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	41415070	43219682.48	4.36
	Geceleme Sayısı	473449752	494079760.48	
2015	Turizm Geliri	37700923	42631261.77	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	41617530	47060063.48	13.08
	Geceleme Sayısı	470465343	531990455.43	
2016	Turizm Geliri	26539007	33252566.09	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	31365330	39299801.18	25.3
	Geceleme Sayısı	400901093	502316838.95	
2017	Turizm Geliri	31253835	35639725.36	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	38620346	44039988.11	14.03
	Geceleme Sayısı	459205718	523646639.81	
2018	Turizm Geliri	35920910	39383433.12	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	45628673	50026955.80	9.64
	Geceleme Sayısı	515204075	564866124.68	
2020	Turizm Geliri	15287810	34637745.20	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	15826266	35857731.22	126.57
	Geceleme Sayısı	221068763	500877724.39	
2021	Turizm Geliri	30528342	39064416.35	
	Gelen Ziyaretçi Sayısı	29357463	37566146.70	27.96
	Geceleme Sayısı	417938895	534799400.74	

Pandemi sonrası dönem olan 2022 yılından itibaren etkinlik skorları yeniden tam etkinlik (1) seviyesine ulaşmıştır. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında elde edilen sonuçlar, sektörün pandemi şokunu geride bırakarak etkinlik düzeyini hızlı biçimde toparladığını göstermektedir. Analiz bulguları, pandemi sonrası dönemin sektör açısından yeniden yapılanma ve uyum süreciyle karakterize edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Etkin olmayan yıllar için gerçek ve hedef değerler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 3. Referans Kümesi

Karar Birimi	Referans Kümesi
2011	2010 (1.10), 2013 (0.03), 2024 (0.01))
2014	2013 (0.82), 2024 (0.13)
2015	2023 (0.32), 2010 (0.25), 2012 (0.24), 2019 (0.22)
2016	2022 (0.62), 2012(0.27)
2017	2022 (0.57), 2019 (0.17), 2012 (0.17)
2018	2019 (0.77), 2022 (0.19), 2012 (0.01)
2020	2022 (0.80), 2012 (0.01)
2021	2022 (0.86), 2012 (0.01)

Yapılan VZA sonucunda etkin bulunmayan yıllar için referans kümeleri ve bu kümelere ait lambda değerleri Tablo 3'te gösterilmiştir. Lambda değeri, etkin olmayan bir birimin, etkinlik sınırını oluşturan birimlere ne ölçüde yakınsaması gerektiğini temsil etmektedir.

Tablo 4. Etkin Sayılan KVB Sıklığı

Karar Birimi	Referans Kümesi
2010	2
2012	6
2013	2
2019	3
2022	5
2023	1
2024	2

Analiz bulgularına göre etkin olarak değerlendirilen KVB'lerin referans olma sıklıkları Tablo 4'te yer almaktadır. Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde, özellikle 2012, 2019 ve 2022 yılları sıkça referans noktası olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, söz konusu yılların turizm sektöründe etkinlik açısından belirleyici ve yön gösterici yıllar olduğunu ortaya koymaktadır. Ele alınan üç farklı sınıflandırma dönemine ilişkin ortalama etkinlik skorları Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Dönemlere İlişkin Ortalama Etkinlik Skorları

Dönem	Pandemi Öncesi	Pandemi Dönemi	Pandemi Sonrası
Etkinlik Ortalaması	0.941	0.611	1

Tabloda görüldüğü üzere, dönemler arasında ortalama etkinlik skorlarının farklılık gösterdiği dikkati çekmektedir. Bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Kruskal-Wallis Test Sonuçları

N	Test İstatistiği	Serbestlik Derecesi	p değeri
15	7.367	2	0.025

Tablo 6'da görüldüğü üzere, Kruskal-Wallis testi sonucunda elde edilen p-değeri (0.025), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden küçük bulunmuştur. Bu sonuç, dönemler arasında ortalama etkinlik skorlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda, pandemi öncesi ile pandemi sonrası dönemler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamış; ancak pandemi dönemi ortalama etkinlik skorlarının her iki dönemden de istatistiksel olarak farklılaştığı belirlenmiştir.

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Turizm sektörü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye açısından da ekonomik kalkınma, istihdam yaratma, ülke tanıtımı ve döviz girdisi sağlamada kritik bir role sahiptir. Medeniyetlerin doğduğu topraklarda yer alan Türkiye, stratejik konumu sayesinde uluslararası turizm hareketlerinin önemli duraklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülke, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki sahil bölgeleri ile tarihî miras bakımından zengin kentleri sayesinde yoğun bir turistik çekim gücüne sahiptir. Bununla birlikte Türkiye, son yıllarda kültür, sağlık ve spa turizmi alanlarında da dikkat çekici bir gelişim göstermiştir. Bu yönüyle turizm, Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri içinde vazgeçilmez bir sektör olarak değerlendirilmektedir (Altındağ ve Akay, 2021).

Bu çalışmada, 2010–2024 döneminde Türkiye turizm sektörünün etkinlik düzeyleri VZA yöntemi kullanılarak incelenmiş, özellikle Covid-19 pandemisinin sektörel verimlilik üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, pandemi öncesi dönemde turizm sektörünün genel olarak yüksek ve istikrarlı bir etkinlik seviyesine sahip olduğunu, pandemiyle birlikte bu dengenin ciddi şekilde bozulduğunu ve pandemi sonrası dönemde etkinliğin yeniden sağlandığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, pandemi öncesi dönemde (2010–2019) etkinlik skorlarının büyük ölçüde 1'e yakın gerçekleştiği, özellikle 2010, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında tam etkinlik sağlandığı belirlenmiştir. Buna karşın, 2015–2017 arasındaki görece düşük etkinlik değerleri, sektörün bu dönemde kaynak kullanımında tam kapasiteye ulaşamadığını ortaya koymaktadır.

Pandemi dönemi (2020–2021) bulguları, sektörün karşılaştığı dramatik etkinlik kaybını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle 2020 yılında elde edilen 0.441'lik skor, tüm dönemler içinde en düşük değer olup, küresel seyahat kısıtlamaları, sağlık riskleri ve talep şoklarının sektörde neden olduğu kapasite daralmasının bir göstergesidir. Bu durum, literatürde Covid-19'un turizm üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgulayan çalışmaları (Sigala, 2020; Gössling vd., 2021) desteklemektedir. 2021 yılında kısmi toparlanma gözlemlenmesine rağmen etkinlik değerleri pandemi öncesi ortalamaların gerisinde kalmıştır.

Pandemi sonrası dönem (2022–2024) bulguları ise sektörün hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre 2022'den itibaren tam etkinlik düzeyine ulaşılmış, bu da sektörün kriz sonrası adaptasyon ve yeniden yapılanma kapasitesinin güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, sektörün yapısal dayanıklılığının güçlü olduğuna işaret etmektedir. Literatürde, Türkiye turizminin kriz sonrası toparlanmasında dijitalleşme yatırımları, destinasyon çeşitlendirmesi, iç turizmin canlanması ve değişen turist beklentilerine uyum gibi faktörlerin belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (Aydın & Doğan, 2020; Sezgin ve ark. 2024; Şit, 2024). Dolayısıyla, Covid-19 sonrasında elde edilen bu etkinlik düzeyleri yalnızca geçici bir toparlanmayı değil, aynı zamanda sektörün uzun vadeli rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik dönüşüm kapasitesini de göstermektedir.

Referans kümeleri ve frekans analizleri, 2012, 2019 ve 2022 yıllarının sektör açısından belirleyici yıllar olduğunu ortaya koymuştur. Bu yılların sıkça referans alınması, kriz öncesi ve sonrası etkinlik düzeylerinin nasıl yeniden inşa edildiğini anlamak açısından önemlidir. Ayrıca Kruskal-Wallis testi, üç dönem arasındaki ortalama etkinlik farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu doğrulamıştır ($p=0.025$). İkili karşılaştırmalarda pandemi döneminin diğerlerinden anlamlı şekilde farklılaşması, Covid-19 şokunun turizm verimliliği üzerindeki etkisinin sadece nicel değil, aynı zamanda istatistiksel olarak da geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Özellikle pandemi dönemi, hem pandemi öncesi hem de sonrası dönemden anlamlı biçimde ayrılmaktadır. Elde edilen bu bulgu, Covid-19 pandemisinin turizm sektörü verimliliği üzerinde kalıcı izler bıraktığına ve söz konusu kriz döneminin, kendine özgü dinamikler çerçevesinde ayrı bir analize tabi tutulması gerekliliğine işaret etmektedir.

Bu çalışma, Türkiye turizm sektöründe 15 yıllık bir dönemi kapsayarak Covid-19'un etkinlik üzerindeki etkisini ampirik olarak ortaya koyması bakımından literatüre katkı sunmaktadır. Ayrıca, pandemi sonrası dönemin hızlı toparlanmasının altını çizerek, kriz sonrası stratejilerin etkinliğini göstermektedir. Gelecek araştırmalarda, karşılaştırmalı ülke analizlerinin yapılması, turizm alt sektörleri (konaklama, ulaşım, yiyecek-ıçecek vb.) bazında etkinlik ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve Malmquist Verimlilik Endeksi gibi yöntemlerle dinamik verimlilik değişimlerinin incelenmesi önerilmektedir.

Sonuç olarak, Covid-19 pandemisi turizm etkinliğinde belirgin ve istatistiksel olarak anlamlı bir kırılmaya yol açmıştır. Ancak Türkiye turizm sektörü, kriz sonrası hızlı bir uyum süreciyle eski etkinlik seviyelerine ulaşmayı başarmıştır. Bu bulgu, sektörde kriz yönetimi ve sürdürülebilir turizm politikalarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- Alnıpak, S., & Apak, S. (2021). Covid-19'un Türk havalimanlarının verimliliğine tahmini etkisi: Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi uygulaması. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(2), 911-928.
- Altındağ, İ. (2024). Evaluating the efficiency of Turkish banking sector using data envelopment analysis and Malmquist productivity index: Covid-19 pandemic and after. *Pakistan Journal of Statistics and Operation Research*, 20(4), 719-731. doi.org/10.18187/pjsor.v20i4.4486
- Altındağ, İ., & Akay, Ö. (2021). Türkiye'de turizm gelirini etkileyen faktörlerin önem düzeylerinin belirlenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 37, 397-426.
- Atalay, I. & Vatansever, K. (2020). BİST'te işlem gören turizm firmalarının etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile ölçümü, *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 55(3), 1759-1779
- Aybarç, S., Selim, S., & Kızılgöl, Ö. A. (2019). Türkiye'de turizme yönelik kamu teşvik politikaları çerçevesinde illerin etkinlik analizi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 14(1), 129-148.
- Aydın, B., & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin turistik tüketici davranışları ve Türkiye turizmi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. *Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi*, 6(1), 93–115.
- Banker, R., Chames, A., Cooper, W. W., Swarts, J., & Thomas, D. A. (1989). An introduction to data envelopment analysis with some of its models and their uses. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 5, 125–163.
- Bayrak, R., & Bahar, O. (2018). Economic efficiency analysis of tourism sector in OECD countries: An empirical study with DEA. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 20, 83-100.
- Butcher, J. (2023). Covid-19, tourism and the advocacy of degrowth. *Tourism Recreation Research*, 48(5), 633-642.
- Benli, Y. K., & Karaca, S. S. (2008). 2008 Kriz öncesi ve sonrası ISO 500 sanayi işletmelerinin etkinliklerinin ölçümü: Veri zarflama analizi yaklaşımı. *Gazi İktisat ve İşletme Dergisi*, 3(1), 19-34.
- Chaabouni, S. (2019). China's regional tourism efficiency: A two-stage double bootstrap data envelopment analysis. *Journal of Destination Marketing & Management*, 11, 183-191.

- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444.
- Cook, W. D., & Seiford, L. M. (2009). Data envelopment analysis (DEA)–Thirty years on. *European journal of operational research*, 192(1), 1-17.
- Çelik, M. K. (2016). Turizm sektöründeki işletmelerin etkinliklerinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 17, 65-88.
- Çilhoroz, İ. A., & Sivuk, D. (2021). Ülkelerin termal turizm harcamaları bakımından termal turizm verimliliklerinin değerlendirilmesi. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 16(62), 548-559.
- Doğan, N. Ö. & Ersoy, Y. (2018). Veri zarflama analizi ile konaklama işletmelerinde etkinlik ölçümü: Yozgat ili örneği. *Mukaddime*, 9(2), 119-134.
- Doğan, N. Ö., & Akbal, H. (2021). Covid-19'un akademik teşvik etkinliği üzerindeki etkisi: veri zarflama analizi ile 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bir karşılaştırma. *Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 7(3), 469-490.
- Doğanalp, N., & Arslan, A. (2021). Comparative efficiency analysis of tourism industry in the Southern Mediterranean region. in S. Grima, E. Özen & H. Boz (Eds.), *Contemporary Issues in Social Science*, (Vol. 106), pp. 49-66. Emerald Publishing Limited.
- Dyckhoff, H., & Allen, K. (2001). Measuring ecological efficiency with data envelopment analysis (DEA). *European Journal of Operational Research*, 132(2), 312-325.
- Erciş, T. M. S., Doğan, A., Atılğan, S. S., Okumuş, M., & Ün, U. (2015). The significance of service efficiency analyses for marketing communications and its implementation on the tourism sector using the data envelopment analysis method. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(1), 349-360.
- Erdem, M. S., & Yel, T. (2023). Determining the financial performances of ISE tourism companies in the period of 2009-2020 by data envelope analysis. *Alanya Akademik Bakış*, 7(1), 291-310.
- Ergülen, A., Bolayır, B., Ünal, Z., & Harmankaya, İ. (2020). Covid-19 sürecinde Türkiye'nin etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(Ek), 275-286.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1-20.
- Göral, R., & Tengilimoğlu, E. (2018). Türk Dünyası destinasyonlarının turizm sektörü etkinliğinin karşılaştırılması. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 230-241.
- Günaydın, Y., Correia, A., & Kozak, M. (2022). Comparing efficiency in all-inclusive and bed and breakfast hotel businesses: a multi-period data envelopment analysis in Turkey. *European Journal of Management and Business Economics*, 31(4), 439-452.
- Juraszek, P., Sobczyk, K., Działach, E., Krupa-Kotara, K., & Grajek, M. (2025). The impact of the COVID-19 pandemic on the demand for publicly funded mental health services in Poland (data report 2018–2023). *Frontiers in Public Health*, 13, 1499628.
- Kaya, T. (2023). Efficiency and effectiveness of the hotels in the Covid-19 period: Evidence from Cappadocia in Türkiye. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 130-140.
- Köleoğlu, N., & Demirel, E. (2019). Türkiye'nin önemli turizm kentlerindeki havalimanlarının etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle ölçülmesi. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 16(3), 352-365.

- Künç, G. Y. (2022). Turizm etkinliği çevre performansını etkiliyor mu? Veri zarflama analizi ile etkinlik skorlarının hesaplanması. *Alanya Akademik Bakış*, 6(1), 1921-1940.
- Mahajan, R., Lim, W. M., Kumar, S., & Sareen, M. (2023). COVID-19 and management education: From pandemic to endemic. *The International Journal of Management Education*, 21(2), 100801.
- Özkurt, İ. C., & Bilgir, B. (2022). Türkiye’de turizm gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL yaklaşımı. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 18(1), 277-303.
- Sarı, V. İ. (2020). Türkiye’de ulusal ve bölgesel politika belgelerinde sürdürülebilir turizm planlaması. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 18(1), 1-27.
- Sezgin, M., Albakrı, L., & Abouchala, M. R. (2024). Dijital Ufuklar: Teknolojinin Türkiye'deki Turizm Üzerindeki Etkisi. *Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi*, (5), 1-22.
- Sigala, M. (2020). Tourism and Covid-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of Business Research*, 117, 312–321.
- Soylu, N. (2025). Borsa İstanbul’da işlem gören turizm konaklama sektörü işletmelerinin finansal etkinliklerinin EATWIOS ve Veri Zarflama Analizi yöntemleri (VZA) ile ölçülmesi (2022-2023 dönemi). *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 10(1), 357-369.
- Şit, M. (2024). COVID-19 pandemi sürecinin Türkiye turizmüne etkileri: Talep ve arz yönlü değerlendirme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(18), 260-276.
- Telli, R., Öztürk, O., & Serin, Z. V. (2023). Türk Havayolları’nın lider küresel havayolu şirketleri arasındaki göreceli finansal verimliliğinin değerlendirilmesi: Malmquist verimlilik endeksi yaklaşımı. *Verimlilik Dergisi*, 57(4), 687-700.
- Tsai, M. C., Cheng, C. H., Nguyen, V. T., & Tsai, M. I. (2020). The theoretical relationship between the CCR model and the two-stage DEA model with an application in the efficiency analysis of the financial industry. *Symmetry*, 12(5), 712.
- Tóth, G., Kucséber, L., Pollák, Z., & Jáki, E. (2024). Financial resilience and adaptation: Analyzing the impact of the COVID-19 pandemic on businesses rated successful. *Society and Economy*, 46(4), 342-367.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2021). *Turizm İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim–Aralık ve Yıllık, 2020*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2020-37438>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022, Ocak). *Türkiye’ye 2021’de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı*. <https://basin.ktb.gov.tr/TR-309194/turkiyeye-2021de-gelen-ziyaretci-sayisi-30-milyonu-asti-.html>. (Erişim tarihi: 22 Kasım 2025).
- UNWTO. (2021, January). *World Tourism Barometer* (Vol. 19, Issue 1). United Nations World Tourism Organization. <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1>
- UNWTO. (2021, September). *World Tourism Barometer* (Vol. 19, Issue 5). United Nations World Tourism Organization. <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.5>
- Uyar, S., & Alış, M. (2014). Konaklama işletmelerinde veri zarflama analizi yöntemiyle faaliyet denetimi uygulaması. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 29(2), 107-136.

- Yang, Y., Zhang, C. X., & Rickly, J. M. (2021). A review of early COVID-19 research in tourism: Launching the Annals of Tourism Research's Curated Collection on coronavirus and tourism. *Annals of Tourism Research*, 91, 103313.
- Yiğit, A., Yiğit, V., & Eroymak, S. (2019). Veri zarflama analizi ile ülkelerin medikal turizm etkinliğinin ölçülmesi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 12, 917-936.
- Yiğiter, Ş. Y., & Özyiğit, H. (2016). Türkiye'deki finansal kriz dönemlerinde halka açık işletmelerin likidite performanslarının veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 18(2), 515-541.
- Yurtkuran, S. (2020). Türkiye'de turizmin ve finansal gelişmenin ekonomik büyümeye katkısı: Turizme dayalı büyüme hipotezi analizi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(5), 1531-1542.

Atıf Gösterim/To Cite: Altındağ, İ. (2025). COVID-19 Pandemisinin Türkiye Turizm Verimliliği Üzerindeki Etkisi: Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı, *Journal of Applied Tourism Research*, 6(2), 155 – 173. doi.org/10.5281/zenodo.17967065

Etik Onayı: Yazar, bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini beyan etmiştir. Aksi bir durumun tespiti halinde derginin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarına aittir.

Etik Kurul Onayı: Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Destek Bilgisi: Çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Yazar çalışmaya kendi rızası ile katılmıştır.

Katkı Oranı: Araştırma tek yazarlıdır.

Çıkar Çatışması: Makalede çıkar çatışması bulunmamaktadır.

The Impact of Covid-19 on Tourism Efficiency in Türkiye: A Data Envelopment Analysis Approach

Extended Abstract

The tourism sector is one of the most dynamic components of the global economy and holds strategic importance for Türkiye in terms of production, employment, foreign exchange earnings, and international promotion. With its unique geographical position, rich historical heritage, natural resources, and cultural diversity, Türkiye has become a prominent destination in the global tourism market. However, the sector is highly sensitive to economic crises, geopolitical uncertainties, and global shocks, most notably the Covid-19 pandemic. The pandemic, which severely restricted international travel and social mobility, caused an unprecedented decline in tourism performance and efficiency worldwide. This study aims to analyze the efficiency of the Turkish tourism sector between 2010 and 2024 using the Data Envelopment Analysis (DEA) method, focusing particularly on the impact of the Covid-19 pandemic on sectoral productivity.

The main objective of the study is to measure the efficiency of resource utilization in the Turkish tourism sector and to identify how efficiency levels have evolved before, during, and after the pandemic. The analysis covers the period between 2010 and 2024, where each year is treated as a Decision-Making Unit (DMU). The inputs used in the DEA model are the number of paid employees (representing labor input) and fixed capital investments (representing physical capital input, in thousand USD). The outputs selected are tourism revenues, number of incoming visitors, and total overnight stays, which together reflect both the economic and operational performance of the sector. The CCR model (Charnes, Cooper, and Rhodes) was employed to calculate efficiency scores, and the results were grouped into three sub-periods: pre-pandemic (2010–2019), pandemic (2020–2021), and post-pandemic (2022–2024). In addition, the Kruskal-Wallis test was applied to determine whether differences between these periods were statistically significant.

The findings reveal that the Turkish tourism sector maintained a high and stable level of efficiency during the pre-pandemic period. Specifically, the years 2010, 2012, 2013, and 2019 achieved full efficiency scores (1.000). This era represents a period of global competitiveness for Turkish tourism, characterized by increased investment, market diversification, and a steady rise in visitor numbers. However, between 2015 and 2017, the efficiency scores slightly declined, indicating suboptimal resource utilization. This decrease can be attributed to external shocks such as geopolitical tensions, regional security concerns, and fluctuations in global demand.

The pandemic period (2020–2021) marks a dramatic downturn in the sector's performance. The efficiency score for 2020 dropped to 0.441, the lowest value across the entire dataset, reflecting the devastating impact of travel restrictions, lockdowns, and demand collapse caused by Covid-19. Although a slight recovery was observed in 2021, efficiency levels remained well below the pre-pandemic average. These findings align with previous studies highlighting the destructive effects of the pandemic on tourism worldwide. The results

underscore how the pandemic fundamentally disrupted the tourism ecosystem, revealing the vulnerability of sectors dependent on mobility and social interaction.

In contrast, the post-pandemic period (2022–2024) shows a remarkable recovery in the Turkish tourism sector. From 2022 onwards, efficiency scores returned to full efficiency (1.000) levels, indicating a strong and rapid adaptation process. This recovery suggests that the sector has successfully rebuilt its structural resilience through adaptive policies and strategic transformations. Key factors contributing to this recovery include digitalization efforts, revitalization of domestic tourism, diversification of destinations, and the implementation of sustainable tourism practices. These developments not only restored efficiency to pre-pandemic levels but also enhanced the sector's long-term competitiveness and crisis management capacity.

The results of the Kruskal-Wallis test confirm that the differences in average efficiency across the three sub-periods are statistically significant ($p = 0.025$). In particular, the pandemic period significantly differs from both the pre- and post-pandemic periods, indicating that the Covid-19 crisis caused a meaningful structural break in the sector's efficiency trajectory. Reference frequency analysis further identifies the years 2012, 2019, and 2022 as key turning points for the industry: 2019 representing the pre-crisis peak, 2020 the severe contraction, and 2022 the onset of recovery.

Overall, the findings demonstrate that the Turkish tourism sector exhibits strong structural resilience, achieving a rapid rebound in efficiency after the pandemic. The results highlight the importance of sustainability-oriented strategies, crisis management capacity, and adaptive innovation in maintaining sectoral performance under external shocks. From an empirical standpoint, this study contributes to the existing literature by providing a comprehensive long-term (2010–2024) assessment of the Turkish tourism sector's efficiency. From a strategic perspective, it underscores how effective crisis response and sustainable policies can enhance the resilience of national tourism systems.

In conclusion, the Covid-19 pandemic created a statistically significant and structurally disruptive break in the efficiency of the Turkish tourism sector. Nonetheless, the sector's rapid post-crisis recovery highlights its adaptability and institutional strength. This finding emphasizes the role of robust policy frameworks and crisis-resilient planning in ensuring sustainable tourism development. For future research, cross-country comparative efficiency analyses, sub-sectoral investigations (such as accommodation, transportation, and gastronomy), and dynamic assessments using the Malmquist Productivity Index are recommended. The study's results provide valuable insights for policymakers and tourism managers seeking to enhance efficiency, sustainability, and crisis resilience in the global tourism landscape.